

Іванов А. М.

докторант,

Державний торговельно-економічний університет

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7691-3012>

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТРК УКРАЇНИ

JEL Classification: Z32

SECTION: «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. У статті розкрито теоретико-методологічні підходи до оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління на розвиток підприємств туристично-рекреаційного комплексу (ТРК) України. Здійснено систематизацію методів оцінювання стратегічного управління в умовах невизначеності, обґрунтовано доцільність застосування інтегральних, об'єктивного уявлення про ефективність управлінських рішень у ТРК. Представлено авторське бачення структури оцінювання стратегічних ініціатив за критеріями результативності, адаптивності та інноваційності.

Ключові слова: стратегічне управління, туристично-рекреаційний комплекс, стимулюючий вплив, стратегічне управління, методи оцінювання.

Abstract. The problem of evaluating the stimulating impact of strategic management on the development of enterprises of the tourist and recreational complex (TRC) of Ukraine in the context of socio-economic instability is studied.

The main methodological approaches to the strategic evaluation of management efficiency are systematized, in particular, integral evaluation, Balanced Scorecard, SWOT-analysis in dynamics and the method of scenario forecasting. The proposed model takes into account both quantitative and qualitative indicators, which allows to take into account the specifics of the functioning of shopping mall enterprises in times of crisis. The model was tested on the example of five enterprises of different segments of the shopping mall in Odesa. Odesa (Gagarin Plaza Hotel, Bernardazzi Restaurant, Veselka Tourism Tour Operator, Kuyalnyk Sanatorium, Odesa Art Museum). Based on the results of applying the author's model, the integral index of stimulating impact of strategic management (ISIM) is calculated, which demonstrates a high level of efficiency of the implemented strategies in all the studied cases.

It is proved that strategic management performs not only a stabilizing but also an activating function, in particular in terms of digitalization, flexible adaptation to changes, implementation of socially oriented initiatives and partnerships. Attention is paid to the development of adapted indicators for certain types of shopping mall enterprises - hotel, restaurant, tourist, sanatorium and museum institutions. The practical significance of the results lies in the possibility of using the proposed model as an effective tool for monitoring strategic efficiency and determining the vectors of development of shopping mall enterprises, especially in the context of hybrid crises and martial law.

It has been established that the proposed approach provides a more complete and representative picture of the impact of strategic management on the activities of tourism and recreation entities, allows timely adjustment of management actions in accordance with the dynamics of the external environment and increase the overall sustainability of the Ukrainian

TEC. Further research can be aimed at adapting the model for other enterprises of the hospitality industry, including cultural and entertainment centers, transport structures, travel agencies, taking into account territorial specifics and risk profile.

Keywords: strategic management, tourist and recreational complex, stimulating influence, strategic management, evaluation methods.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасні реалії функціонування підприємств туристично-рекреаційного комплексу України обумовлюються численними викликами - від збройного конфлікту до трансформацій у споживчій поведінці, логістичних обмеженнях та макроекономічній нестабільності. За таких умов особливого значення набуває ефективність стратегічного управління, яке має не лише забезпечувати стабілізацію діяльності підприємств, а й виконувати стимулюючу функцію щодо їхнього подальшого розвитку. Проте, проблема полягає у відсутності уніфікованих підходів до оцінювання ступеня та характеру впливу стратегічного управління на динаміку розвитку підприємств ТРК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим аспектам управління підприємствами присвячені наукові дослідження Пришляка К. та Гаррінгтон Емерсона [9], Ярославського А. [11], Колосова А. [4]. Наукові підходи до управління рекреаційними підприємствами розглянуті в роботах Герасимчука В. та Корогодової О. [2], Спориш О. [10] та ін. Теоретичні аспекти структури та ролі підприємств у складі ТРК досліджені в працях Бейдика О. [1], Любіцевої О. [5], Масляка П. [6], Монастирського В. [7], Поколодної М. [8] та ін.

Стратегії управління підприємствами ТРК досліджені у працях українських науковців: Білецької І., Давиденко І., Дутки Г., Іванової З., Коваль О., Ольшанського О. та Ткаченко О., Ткаченко Т., Сливенка В., Єрмакової А., Шаповал В., Герасименко Т. та Шпак М. та ряду зарубіжних учених: Kanwal S., Rasheed M., Pitafi A., Pitafi A., Ren M. [12], Su M., Wall G. [13], Uribe A., Ávalos E., Rodríguez P., Villa J. [14], Veeneman W., Velde D. [15], Virkar A., Mallya D. [16] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну увагу, яку науковці приділяють питанням стратегічного управління підприємствами ТРК, низка аспектів залишається недостатньо дослідженою. Зокрема, бракує комплексних моделей, які б дозволяли оцінити саме стимулюючий вплив стратегічного управління на розвиток підприємств ТРК з урахуванням специфіки функціонування у нестабільному середовищі. Наявні методики або орієнтовані на загальну ефективність управління, або не враховують адаптаційні й інноваційні характеристики, які є ключовими у сучасних умовах. Особливої актуальності набуває розробка практикоорієнтованих інструментів для підприємств ТРК прифронтових територій України, які перебувають в умовах постійної загрози та ресурсних обмежень. **Формулювання цілей статті (постановка завдання).** Для досягнення поставленої мети, яка полягає у розробленні та апробації авторської моделі оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління на розвиток підприємств ТРК в умовах соціально-економічної нестабільності, передбачено розв'язання таких завдань: 1) узагальнити теоретичні підходи до розуміння сутності стратегічного управління як чинника розвитку підприємств ТРК; 2) систематизувати методичні підходи до оцінювання ефективності стратегічного управління в умовах нестабільності; 3) сформулювати авторську модель оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління на основі трикомпонентної структури (результативність, адаптивність, інноваційність); 4) здійснити прикладне оцінювання та визначити інтегральний рівень стратегічного впливу.

Результати

Стратегічне управління визначається як процес формування і реалізації довгострокових на перспективу рішень, що забезпечують конкурентні переваги підприємства. У контексті туристично-рекреаційного комплексу йдеться про ініціативи, які стимулюють розвиток інноваційних послуг,

залучення інвестицій, посилення партнерських мереж та формування унікальної пропозиції. Стимулюючий вплив стратегічного управління на розвиток підприємств туристично-рекреаційного комплексу реалізується через низку ключових механізмів, що охоплюють як внутрішні трансформації управлінських процесів, так і зовнішню адаптацію до змін середовища.

Стратегічне управління по-перше, сприяє підвищенню організаційної стійкості підприємства, що виявляється у здатності забезпечувати безперервність операційної діяльності в умовах зовнішніх криз, включаючи воєнні дії, економічні потрясіння або зміни нормативно-правового поля. Це досягається шляхом формування систем антикризового менеджменту, багаторівневого планування, створення фінансових та ресурсних резервів, а також впровадження принципів корпоративної гнучкості та відповідального лідерства.

По-друге, стратегічне управління здійснює активізацію управлінських інновацій, які охоплюють як цифровізацію бізнес-процесів, так і розвиток інноваційної культури в колективі. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у стратегічному плануванні, використання систем CRM/ERP, платформ бронювання та аналітики поведінки клієнтів значно підвищують рівень прийняття обґрунтованих рішень, сприяючи підвищенню якості послуг та гнучкості у реагуванні на зміни в туристичному попиті.

Третім важливим вектором є трансформація бізнес-моделі з урахуванням змін середовища. У сучасних умовах підприємства ТРК змушені відходити від традиційних підходів до організації рекреаційної та туристичної діяльності, переорієнтовуючись на нові сегменти споживачів (наприклад, внутрішній туризм, соціально орієнтовані туристи, вимушені переселенці, звільнені з лав збройних сил військовий), інтегруючи соціальну відповідальність, екологічну складову, а також гнучке ціноутворення. Стратегічне управління дозволяє системно переосмислити ціннісну пропозицію підприємства, забезпечуючи його релевантність новим реаліям.

Нарешті, надзвичайно важливим інструментом є посилення інтеграції у регіональні кластери, що формує синергію між підприємствами, органами влади, освітніми установами та громадськими організаціями. Кластерний підхід сприяє розширенню можливостей для спільного використання ресурсів, координації маркетингових стратегій, розробки регіональних туристичних маршрутів, а також участі у міжнародних програмах і грантах. Стратегічне управління у такому випадку виконує інтегруючу функцію, координуючи взаємодію між учасниками екосистеми ТРК

У науковій літературі виділяють кілька основних методичних підходів до оцінювання впливу стратегічного управління на діяльність підприємств ТРК :

1. Інтегральний підхід, який передбачає побудову зведеного індексу розвитку підприємства ТРК (з урахуванням фінансових, соціальних та інноваційних показників) [10].
2. Балансу стратегічних карт (Balanced Scorecard), який дозволяє оцінити досягнення стратегічних цілей за чотирма напрямками: фінанси, клієнти, внутрішні процеси, навчання та розвиток [4].
3. SWOT-аналіз у динаміці, що дозволяє відслідковувати трансформації сильних і слабких сторін у зв'язку з реалізацією стратегічних програм [2].
4. Метод сценарного аналізу та експертного оцінювання, що є ефективним у нестабільних умовах і дозволяє враховувати ризики [3].

У межах цього дослідження пропонується авторська модель, яка дозволяє здійснити комплексне оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління на розвиток підприємств туристично-рекреаційного комплексу.

Модель ґрунтується на трикомпонентному підході, який охоплює:

1. Результативність.
2. Адаптивність.
3. Інноваційність управлінських рішень.

Блок результативності включає індикатори, що характеризують безпосередні економічні досягнення підприємства, серед яких позитивна динаміка доходів, зростання частки ринку,

збільшення клієнтської бази. Оцінювання здійснюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня досягнень, які фіксуються у звітній документації або в порівнянні з базовим періодом.

Блок адаптивності визначає здатність підприємства гнучко реагувати на зовнішні виклики. До ключових індикаторів належать: рівень гнучкості операційної моделі (наприклад, швидкість реорганізації послуг), ступінь цифрової трансформації (наявність онлайн-сервісів, CRM-систем), а також ефективність функціонування системи ризик-менеджменту.

Блок інноваційності спрямований на виявлення того, наскільки стратегічне управління стимулює інноваційний розвиток підприємства. Зокрема, враховується частка нових або оновлених туристичних продуктів, кількість реалізованих стратегічних проєктів, участь у міжгалузевих або міжнародних партнерських програмах.

Усі критерії оцінюються експертно або аналітично із подальшим обчисленням інтегрального індексу стимулюючого впливу. Отримані бальні оцінки можуть бути подані у вигляді зваженого середнього значення, що дозволяє ранжувати підприємства ТРК за ступенем ефективності стратегічного управління.

Такий підхід забезпечує не лише кількісну, а й якісну оцінку управлінських стратегій, дозволяючи своєчасно коригувати пріоритети розвитку відповідно до умов невизначеності та конкурентного середовища (табл. 1.).

Таблиця 1

Модель комплексного оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління на розвиток підприємств ТРК

Блок оцінювання	Показник	Наслідки	Шкала оцінювання
Результативність	Динаміка доходів	Щорічне зростання доходів підприємства	0–10
	Зростання частки ринку	Розширення присутності на туристичному ринку	0–10
	Розширення клієнтської бази	Кількість нових клієнтів / контрактів	0–10
Адаптивність	Гнучкість операційної моделі	Здатність швидко змінювати операційні процеси	0–10
	Ступінь цифровізації	Впровадження цифрових інструментів та платформ	0–10
	Рівень ризик-менеджменту	Система виявлення, оцінки та реагування на ризики	0–10
Інноваційність	Частка інноваційних послуг	Питома вага нових туристичних продуктів та сервісів	0–10
	Кількість стратегічних проєктів	Реалізовані довгострокові ініціативи	0–10
	Участь у партнерських програмах	Наявність активної взаємодії з бізнесом / владою / НГО	0–10

Джерело: розробка автора.

З огляду на специфіку діяльності різних підприємств, які входять до складу ТРК південного регіону України, модель оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління доповнена індикаторами, релевантними до кризових умов функціонування (табл. 2, 3, 4, 5, 6).

Таблиця 2.

Адаптована модель оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління для готельного підприємства

Блок оцінювання	Ключові індикатори (адаптовані)	Пояснення / приклад	Шкала оцінювання
Результативність	Заповнюваність номерного фонду	Середньорічний коефіцієнт заповнення номерів	0–10
	Доходи від основної діяльності	Готельний дохід від проживання та додаткових послуг	0–10
	Повернення гостей / лояльність	Частка постійних клієнтів та позитивних відгуків	0–10
Адаптивність	Гнучкість сервісу під нові потреби	Переорієнтація на тривале проживання, військових, ВПО тощо	0–10
	Рівень цифровізації	Використання онлайн-бронювання, CRM, систем управління PMS	0–10
	Антикризове управління	Наявність планів безпеки, генераторів, укриттів тощо	0–10
Інноваційність	Впровадження нових сервісів	Наприклад, сервіс сніданків «Go Go», мобільний check-in/out	0–10
	Партнерські ініціативи	Співпраця з місцевими кафе, туроператорами, волонтерами	0–10
	Соціальні проєкти	Проживання для волонтерів, благодійні ініціативи, підтримка ВПО	0–10

Джерело: складено автором.

Приклад застосування моделі для готелю «Гагарін Плаза»: Заповнюваність номерного фонду - 6/10, Доходи - 5/10, Лояльність клієнтів - 7/10, Гнучкість сервісу - 9/10, Цифровізація - 8/10, Антикризове управління - 10/10, Нові сервіси - 7/10, Партнерства - 8/10, Соціальні ініціативи - 9/10.

Середній індекс стимулюючого впливу (ІСВСУ): $(6 + 5 + 7 + 9 + 8 + 10 + 7 + 8 + 9) / 9 = 7,7$ балів із 10 => високий рівень стимулюючого впливу стратегічного управління.

Ця модель дозволяє готелю «Гагарін Плаза» не лише оцінити власну стратегічну стійкість, а й визначити вектори подальшого розвитку в умовах нестабільного середовища.

Таблиця 3.

Адаптована модель оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління для ресторану

Блок оцінювання	Ключові індикатори (адаптовані)	Пояснення / приклад	Шкала оцінювання
Результативність	Обсяг середнього чека	Середній дохід з одного відвідувача	0–10
	Доходи від основної діяльності	Загальний дохід від обідів, банкетів, доставки	0–10
	Частота відвідувань постійними клієнтами	Кількість повторних візитів / картки лояльності	0–10

Адаптивність	Перехід на нові формати обслуговування	Впровадження доставки, самовивозу, меню на винос	0–10
	Гнучкість кадрової політики	Можливість зміни графіків, мультифункціональність персоналу	0–10
	Безпекові рішення	Укриття, аварійне освітлення, запаси води та їжі	0–10
Інноваційність	Впровадження цифрових технологій	Використання POS-систем, електронного меню, QR-коди, чат-боти	0–10
	Співпраця з місцевими ініціативами	Колаборації з фермерами, ринками, волонтерами	0–10
	Соціальна відповідальність	Безкоштовні обіди для військових, підтримка локальних ініціатив	0–10

Джерело: складено автором.

Приклад застосування моделі для ресторану «Bernardazzi» (Одеса): Середній чек - 8/10, Доходи - 7/10, Лояльність клієнтів - 9/10, Нові формати (доставка, кейтеринг) - 8/10, Кадрова гнучкість - 9/10, Безпека - 7/10, Колаборації - 8/10, Цифрові сервіси - 9/10, Соціальні ініціативи - 10/10.

Середній ІСВСУ: $(8 + 7 + 9 + 8 + 9 + 7 + 9 + 8 + 10) / 9 = 8,33$ балів із 10 \Rightarrow Високий рівень стимулюючого впливу стратегічного управління.

Практична значущість моделі полягає в її гнучкості та універсальності. Підприємства харчування ТРК, які оцінюють себе за цією системою, можуть своєчасно виявляти зони ризику, розробляти стратегії виживання та сталого розвитку в умовах гібридних криз.

Таблиця 4.

Адаптована модель оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління для туристичного оператора

Блок оцінювання	Ключові індикатори (адаптовані)	Пояснення / приклад	Шкала оцінювання
Результативність	Кількість реалізованих турпродуктів	Продані тури (внутрішні/виїзні/спеціалізовані)	0–10
	Дохідність туристичних пакетів	Валова маржа / прибуток з одного туру	0–10
	Рівень повторного бронювання	Частка клієнтів, які звертаються повторно	0–10
Адаптивність	Диверсифікація пропозиції	Перехід від виїзного до внутрішнього туризму, авторські тури	0–10
	Гнучкість маршрутів і послуг	Можливість швидкої зміни програми туру, індивідуальні запити	0–10
	Реакція на безпекові загрози	Наявність кризових сценаріїв, страховки, гарячих ліній	0–10

Інноваційність	Цифрові інструменти бронювання і комунікації	Власна CRM-система, сайт з онлайн-оплатою, Telegram-бот	0–10
	Співпраця з готелями / перевізниками / гідами	Вибудовування партнерських мереж на місцевому рівні	0–10
	Соціальна активність і нові ніші	Організація турів для ВПО, екскурсій для дітей, військових	0–10

Джерело: складено автором.

Приклад застосування моделі для туристичного оператора «Веселка туризму»: Продажі турів - 7/10, Прибутковість - 6/10, Постійні клієнти - 8/10, Диверсифікація - 9/10, Гнучкість послуг - 9/10, Кризове управління - 8/10, Цифрові технології - 10/10, Партнерство - 8/10, Соціальні ініціативи - 9/10.

Середній ІСВСУ: $(7 + 6 + 8 + 9 + 9 + 8 + 10 + 8 + 9) / 9 = 8,22$ балів із 10 \Rightarrow Високий рівень стимулюючого впливу стратегічного управління.

Здатність швидко адаптуватися туристичному оператору до змін, переорієнтувати продукти, нарощувати цифрову присутність і залучати партнерів дає змогу не лише виживати, а й формувати нову нішу на туристичному ринку. Запропонована модель може бути застосована в подальших дослідженнях для моніторингу ефективності управління як у приватному, так і муніципальному туризмі.

Таблиця 5.

Адаптована модель оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління для санаторію

Блок оцінювання	Ключові індикатори (адаптовані)	Пояснення / приклад	Шкала оцінювання
Результативність	Завантаженість ліжко-місць	Середній коефіцієнт завантаженості по сезонах	0–10
	Доходи від оздоровчих послуг	Загальний дохід від реалізації путівок, процедур	0–10
	Частка повторних відвідувачів	Лояльність клієнтів, частота повернень	0–10
Адаптивність	Зміна контингенту	Перехід на обслуговування ВПО, військових, соціально незахищених	0–10
	Модифікація лікувальних програм	Розробка реабілітаційних програм, зокрема після травм і ПТСР	0–10
	Антикризова інфраструктура	Безпечні укриття, медичні мобільні пункти, автономні джерела живлення	0–10
Інноваційність	Впровадження телемедицини та цифрових сервісів	Онлайн-консультації, електронна реєстрація, мобільні додатки	0–10
	Партнерства з лікарнями, волонтерами	Спільні програми медичної реабілітації, психологічної допомоги	0–10
	Соціальні ініціативи	Безкоштовна або пільгова реабілітація для ВПО, ветеранів, дітей	0–10

Джерело: складено автором.

Приклад застосування моделі для санаторію «Куюльник» (м. Одеса): Завантаженість - 7/10, Доходи - 6/10, Лояльність клієнтів - 8/10, Зміна контингенту - 9/10, Програми реабілітації - 8/10, Антикризова інфраструктура - 7/10, Цифровізація - 6/10, Партнерства - 9/10, Соціальні ініціативи - 10/10.

Середній ІСВСУ: $(7 + 6 + 8 + 9 + 8 + 7 + 6 + 9 + 10) / 9 = 7,78$ балів із 10 => Високий рівень стимулюючого впливу стратегічного управління

Ефективне стратегічне управління санаторіями дозволяє не лише зберегти функціональність установ, а й трансформувати їхню місію відповідно до нових викликів. Застосування наведеної моделі забезпечує комплексне бачення стійкості санаторно-курортного підприємства, виявлення слабких місць та формування стратегій довгострокового розвитку.

Таблиця 6.

Адаптована модель оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління для музею

Блок оцінювання	Ключові індикатори (адаптовані)	Пояснення / приклад	Шкала оцінювання
Результативність	Відвідуваність музею	Середньорічна кількість відвідувачів (офлайн і онлайн)	0–10
	Дохід від діяльності	Квитки, екскурсії, сувенірна продукція, гранти	0–10
	Лояльність аудиторії	Частка постійних відвідувачів, підписників онлайн	0–10
Адаптивність	Адаптація до безпекових умов	Перенесення експозицій, робота в онлайн-форматі, мобільні виставки	0–10
	Робота з новими аудиторіями	Програми для ВПО, дітей, ветеранів, військових	0–10
	Гнучкість форм роботи	Онлайн-екскурсії, віртуальні тури, виїзні заходи	0–10
Інноваційність	Цифровізація музейної справи	Створення онлайн-архівів, 3D-моделі експонатів, мобільні додатки	0–10
	Мережеві партнерства	Співпраця з іншими музеями, освітніми установами, культурними центрами	0–10
	Соціокультурні ініціативи	Тематичні проекти, патріотичні виставки, робота з громадами	0–10

Джерело: складено автором.

Приклад застосування моделі для Одеського художнього музею: Відвідуваність - 7/10, Дохід - 6/10, Лояльність аудиторії - 8/10, Безпекова адаптація - 9/10, Робота з новими аудиторіями - 9/10, Гнучкі формати - 8/10, Цифровізація - 9/10, Колаборації - 9/10, Соціокультурні проекти - 10/10.

Середній ІСВСУ: $(7 + 6 + 8 + 9 + 9 + 8 + 9 + 9 + 10) / 9 = 8,33$ балів із 10 => Високий рівень стимулюючого впливу стратегічного управління

Стратегічне управління музеями сприяє переосмисленню ролі музею, впровадженню новітніх технологій і соціально значущих форматів. Запропонована модель дозволяє здійснити комплексне оцінювання ефективності управлінських рішень у сфері культури та використовувати її для моніторингу стійкості установ в умовах тривалих криз.

Інтегруємо вище отримані дані рівня стимулюючого впливу стратегічного управління для підприємств ТРК для порівняння стійкості, ефективності та виявлення лідерів галузі (табл. 7.).

Таблиця 7.

Інтегрована таблиця порівняння рівня стимулюючого впливу стратегічного управління для підприємств ТРК м. Одеси

Тип підприємства	Результативність (середнє)	Адаптивність (середнє)	Інноваційність (середнє)	Загальний ІСВСУ
Готель «Гагарін Плаза»	6,0	9,0	8,0	7,70
Ресторан «Bernardazzi»	8,0	8,7	8,7	8,30
Туроператор «Веселка туризму»	7,0	8,7	9,0	8,20
Санаторій «Куяльник»	7,0	8,7	8,3	7,78
Одеський художній музей	7,0	8,7	9,3	8,33

Джерело: розроблено автором.

Результати аналізу (табл. 7.) свідчать, що усі розглянуті підприємства ТРК м. Одеси демонструють високий рівень стимулюючого впливу стратегічного управління, що підтверджується загальним індексом ІСВСУ вище 7,5 балів. Найвищий результат зафіксовано у Одеського художнього музею (8,33), що свідчить про активну цифровізацію, соціокультурну мобільність і високий рівень партнерської взаємодії в умовах обмежених ресурсів. Другу позицію займає ресторан «Bernardazzi» (8,30), який демонструє значну гнучкість, інноваційність та сталість клієнтської бази, що особливо важливо в умовах зниження туристичної мобільності. Туроператор «Веселка туризму» (8,20) також показує сильні позиції, особливо у сфері цифрових рішень і диверсифікації туристичних продуктів. Незважаючи на дещо нижчі показники результативності, готель «Гагарін Плаза» (7,70) і санаторій «Куяльник» (7,78) зберігають високий рівень адаптивності й інноваційного потенціалу, особливо в контексті антикризових заходів, сервісної гнучкості та соціальних ініціатив.

Висновки

Отже, стратегічне управління у кризових умовах стало не лише інструментом виживання, а й рушієм розвитку. Його впровадження забезпечує стійкість, дозволяє реагувати на безпекові виклики, переорієнтовувати аудиторії та зберігати конкурентоспроможність у складному середовищі.

Оцінювання стимулюючого впливу стратегічного управління має важливе значення для ефективного функціонування підприємств туристично-рекреаційного комплексу в умовах нестабільності. Застосування комплексного методичного підходу дозволяє виявити слабкі ланки у системі стратегічного планування та підвищити ефективність управлінських рішень. Практична апробація запропонованої моделі довела її придатність для вітчизняних умов, тому є можливість її застосовувати на практиці. Ефективність запропонованої моделі є сенс в подальшому перевірити й на інших підприємствах ТРК - транспортних підприємствах, підприємствах культурно-розважальної сфери діяльності, туристичних агентствах та інших.

Список використаних джерел

1. Бейдик, О.О. (2001). *Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія*. Київ: ВПЦ «Київський університет». 395 с.

2. Герасимчук, В.Г., & Корогодова, О.О. *Управління ефективністю рекреаційних підприємств в умовах глобалізації*. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14230/3-Gerasymchuk.pdf?sequence=3>
3. Іванов, А.М. (2024). Ефективність методів управління підприємствами туристично-рекреаційного комплексу. *Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту*, (1), 121–135. [https://doi.org/10.58253/2078-1628-2024-1\(31\)-010](https://doi.org/10.58253/2078-1628-2024-1(31)-010)
4. Колосов, А.М. (2010). *Організаційна поведінка підприємства в умовах мінливого середовища (150 питань теорії і практики організації): монографія*. Луганськ: Видво СНУ ім. В. Даля. 344 с. URL: <http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2849>
5. Любіцева, О.О. (2002). *Ринок туристських послуг (геопросторові аспекти)*. Київ: Альтерпрес. 436 с.
6. Масляк, П.О. (2008). *Рекреаційна географія: навч. посібник*. Київ: Знання. 343 с.
7. Монастирський, В.Р. (2022). *Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу: навч. посібник*. Львів: ННБК «АТБ». 200 с.
8. Покоłodна, М. (2012). *Рекреаційна географія: навч. посібник*. Харків: ХНАМГ. 275 с.
9. Пришляк, К.В. *Гаррінгтон Емерсон і його 12 принципів продуктивності праці*. URL: <https://vseosvita.ua/library/harrinhton-emerson-i-ioho-12-pryntsyypiv-produktyvnosti-pratsi-584504.html>
10. Спориш, О.А. (2008). *Стратегія розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04*. Полтава. URL: <http://www.disslib.org/strategia-rozvytku-pidpryemstv-turystychno-rekreatsiynoho-biznesu.html>
11. Ярославський, А.О. (2018). Економічна ефективність діяльності підприємства: теоретичний аспект. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 20(3), 174–177.
12. Kanwal, S., Rasheed, M., Pitafi, A., Pitafi, A., & Ren, M. (2020). Road and transport infrastructure development and community support for tourism: The role of perceived benefits, and community satisfaction. Retrieved from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719302122> (дата звернення: 23.01.2025).
13. Su, M., & Wall, G. (2009). The Qinghai-Tibet railway and Tibetan tourism: Travelers' perspectives. *Tourism Management*, 30(5), 650–657.
14. Uribe, A. C. R., Ávalos, E. A. G., Rodríguez, P. L. G., & Villa, J. M. Q. (2022). Challenges for Older Tourists on Public Transportation in Mexico City. *Events and Tourism Review*, 5(2), 39–51.
15. Veeneman, W., & van de Velde, D. (2014). Developments in public transport governance in the Netherlands: A brief history and recent developments. *Research in Transportation Economics*, 48, 41–47.
16. Virkar, A., & Mallya, D. (2018). A Review of Dimensions of Tourism Transport Affecting Tourist Satisfaction. *Indian Journal of Commerce and Management Studies*, 9(1), 72–80.